

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	<i>Advertisement</i>	84
	<i>Our publications</i>	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
professor

Urmonov, Alisherjon Adhamovich
*Head of the Corporate Banking Department of the Fergana Regional Banking
Office of Hamkorbank Joint Stock Commercial Bank*

Muxammadjonov, Jamshidbek Xayitbek o'g'li
4th-year student, Fergana Poytechnic Institute

ANALYSIS OF MORTGAGE PROGRAMS IN BANKING INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *The article shows the financial support of commercial banks in the provision of housing through mortgage loans and the provision of loans in the form of long-term interest payments. It also highlights the specifics of the theory and practice of mortgage lending in the country and offers suggestions for their further development and compares the current interest rates on mortgage loans, subsidies provided in Uzbekistan.*

Keywords: *Mortgage lending, Commercial banks, Solvency, Banking system, Long-term loan, Financial potential.*

Курпаяниди, Константин Иванович
профессор

Урмонов, Алишержон Адхамович
*руководитель отдела корпоративного обслуживания Ферганского Регионального
офиса банковского обслуживания АКБ "Hamkorbank"*

Мухаммаджонов Жамшидбек
студент 4 курса, Ферганский политехнический институт

АНАЛИЗ ИПОТЕЧНЫХ ПРОГРАММ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. *В статье показана финансовая поддержка коммерческих банков в предоставлении жилья посредством ипотечных кредитов и выделения займов в виде долгосрочных процентных выплат. В нем также освещается специфика теории и практики ипотечного кредитования в стране и предлагаются предложения по их дальнейшему развитию и сравниваются действующие*

процентные ставки по ипотечным кредитам, субсидии, предоставляемые в Узбекистане.

Ключевые слова: *Ипотечное кредитование, Коммерческие банки, Платежеспособность, Банковская система, Долгосрочная ссуда, Финансовый потенциал.*

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
Professor

O'rmonov, Alisherjon Adhamovich
"Hamkorbank" ATB Farg'ona mintaqaviy bank xizmatlari ofisining korporativ xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i

Muxammadjonov, Jamshidbek Xayitbek o'g'li,
4-kurs talabasi, Farg'ona politexnika instituti

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK MUASSASALARIDA IPOTEKA DASTURLARINI TAHLILI

Annotatsiya. *Maqolada tijorat banklarining ipoteka kreditlari orqali uy-joy bilan ta'minlashda moliyaviy yordami va uzoq muddatli foiz to'lovlari shaklida kreditlar ajratilishi ko'rsatilgan. Shuningdek, u mamlakatda ipoteka kreditlash nazariyasi va amaliyotining o'ziga xos xususiyatlarini yoritib beradi va ularni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar beradi va ipoteka kreditlari bo'yicha amaldagi foiz stavkalarini, O'zbekistonda beriladigan subsidiyalarni taqqoslaydi.*

Kalit so'zlar: *Ipoteka kreditlari, tijorat banklari, to'lov qobiliyati, bank tizimi, uzoq muddatli kredit, moliyaviy salohiyat.*

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079065>

UDC 336.1

Введение

Ипотечное кредитование играет важную роль в развитии рынка недвижимости и финансовой системы во многих странах. Оно предоставляет возможность населению приобрести собственное жилье, стимулирует экономический рост и способствует устойчивому развитию банковского сектора. В Республике Узбекистан, как и во многих других странах, ипотечные программы занимают важное место в финансовой системе, предоставляя доступное финансирование для приобретения недвижимости.

Целью статьи является анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан. В рамках исследования мы рассмотрим основные характеристики ипотечных программ, а также проведем сравнительный анализ различных банковских учреждений, предлагающих ипотечные услуги. Такой анализ позволит нам выявить основные тренды и особенности ипотечного

рынка в стране, а также оценить эффективность и доступность предлагаемых программ для населения.

В ходе исследования мы рассмотрим следующие аспекты: условия предоставления ипотечных кредитов, процентные ставки, требования к заемщикам, сроки кредитования, возможность использования государственных программ поддержки и другие факторы, которые влияют на привлекательность и доступность ипотечных программ в банковских учреждениях.

Анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан имеет практическую значимость как для потенциальных заемщиков, так и для банков и финансовых организаций. Информация, полученная в результате исследования, поможет потенциальным заемщикам сделать осознанный выбор при выборе ипотечной программы, основываясь на их финансовых возможностях и потребностях. Банкам и финансовым учреждениям результаты исследования могут послужить основой для разработки более конкурентоспособных и эффективных ипотечных программ, соответствующих потребностям клиентов и способствующих развитию ипотечного рынка в стране.

В итоге, данный анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан позволит получить обобщенные данные о состоянии ипотечного рынка, выявить его проблемные аспекты и предложить рекомендации для дальнейшего развития данной сферы.

Анализ и результаты

Известно, что обеспечение граждан жильем является одной из важнейших задач для каждой страны. Практика развитых стран такова, что финансирование жилищного строительства оказывает в них большое влияние на рост экономики и тем самым помогает решить проблему обеспечения жильем населения. В нашей стране также большое внимание уделяется жилищному строительству. В соответствии с Указом Президента на приобретение и строительство жилья предоставляются льготные кредиты и субсидии сроком на 20 лет.

Даже в самой развитой стране мира, США, обеспеченность населения жильем занимает высокое место. Поскольку жилье в США очень дорогое, большинство людей покупают жилье в кредит. Самый большой за всю жизнь долг большинства граждан США — это кредит под залог собственного дома. Обычно такие кредиты выдаются на 15-30 лет.

Обычно такие кредиты выдаются на 15-30 лет. Жилищные кредиты бывают двух видов:

1. Кредит, процентная ставка по которому не меняется до тех пор, пока кредит не будет погашен;
2. Кредит с переменной процентной ставкой.

Кредиты, процентная ставка по которым не меняется до тех пор, пока кредит не будет погашен, интересны тем, что в условиях рыночной экономики процентная ставка по этому кредиту остается неизменной независимо от того, каковы процентные ставки по кредиту в экономике. Многие люди предпочитают этот тип кредита, потому что их ежемесячные расходы на жилье останутся неизменными в течение многих лет, и они не будут страдать от более высоких процентных ставок,

если уровень инфляции будет расти. Еще одним преимуществом этого является то, что заемщик знает, какая часть его месячного бюджета будет потрачена на ипотечный кредит, что помогает ему более точно рассчитать, сколько денег у него осталось на другие расходы. Конечно, такие удобства имеют свою цену. Процентная ставка таких кредитов выше, чем текущие кредитные ставки на момент предоставления кредита. Это связано с тем, что кредитор не может воспользоваться будущим повышением процентной ставки. Кредиты с процентной ставкой, которая не меняется до тех пор, пока кредит не будет погашен, обычно предоставляются на срок 30 лет. Кредит с плавающей процентной ставкой означает, что при изменении цены кредита на открытом рынке меняется и процентная ставка по кредиту. Процентные ставки по таким кредитам ниже, поскольку заемщик не освобождается от кредитного риска. Из-за более низких процентных ставок клиенту придется платить меньше каждый месяц, чтобы покрыть кредит. Этот более дешевый вид кредита, в свою очередь, позволяет людям получать большие суммы кредита. Если процентная ставка по кредиту будет снижена в будущем, это будет в пользу заемщика. Такая ситуация почти обыденна, в качестве наглядного примера можно показать ситуацию после событий сентября 2021 года до летних месяцев 2022 года. За этот период ставка рефинансирования значительно снизилась. Хотя ставки рефинансирования медленно растут с третьего квартала 2022 года, они все еще очень низкие. Можно сделать вывод, что владельцы кредитов, полученных на основе «кредита с переменной процентной ставкой» на жилье до событий 11 сентября 2021 года, в настоящее время пользуются низкими процентными ставками, и это является для них большим преимуществом. Но следует также отметить, что, если ставка рефинансирования увеличится, в этом случае пострадают те, кто получил кредит с этим видом кредита, и в результате они могут стать дороже, чем «кредит, процентная ставка которого не менять до тех пор, пока кредит не будет погашен». «Кредиты с переменной процентной ставкой также делятся на несколько типов.

Например, процентная ставка может быть переменной ссудой каждый год, или процентная ставка может меняться каждые 3 года. Чем чаще меняется процентная ставка, тем дешевле такие кредиты, но эти кредиты являются кредитами с более высоким риском, потому что переменный характер процентных ставок указывает на то, что цены этих кредитов не являются умеренными. Особенностью этих кредитов является то, что годовое изменение процентных ставок по этим кредитам ограничено. Если процентная ставка по кредиту на открытом рынке увеличивается, эти кредиты обычно могут увеличиваться не более чем на 2%, срок кредита может увеличиваться до 6% от процентной ставки, зарегистрированной на момент получения кредита сроком на 30 лет. Каждый человек выбирает тип кредита и сколько он хочет получить исходя из своих обстоятельств.

Ипотечный кредит – это один из наиболее востребованных видов кредита в Узбекистане. Для многих граждан покупка собственного жилья является основной целью их жизни. Однако не все могут позволить себе одновременно заплатить за недвижимость, поэтому берут ипотеку.

Сегодня многие банки Узбекистана предлагают свои услуги по выдаче ипотечных кредитов. В статье мы рассмотрим особенности получения ипотечного кредита в Узбекистане, а также ответим на интересующие вопросы: какие документы необходимы для оформления ипотеки, как подобрать выгодное предложение от банка, какие условия нужно выполнить для того чтобы получить одобрение на кредит?

Ипотечный кредит – это один из самых популярных видов кредита в Узбекистане. Он предоставляется банками на приобретение жилья или земельного участка под строительство дома. Ипотечный кредит выгоден для тех, кто не может накопить достаточную сумму для покупки жилья за один раз, но готов рассчитываться постепенно и имеет стабильный доход.

Для получения ипотечного кредита в Узбекистане необходимо соответствовать определенным условиям и требованиям. Во-первых, заемщик должен быть гражданином Республики Узбекистан или иметь постоянное место жительства на территории страны. Кроме того, банки обычно требуют наличие собственных средств для первоначального взноса – от 15 до 30% от стоимости жилья.

Важным условием для получения ипотечного кредита является также наличие положительной кредитной истории. Заемщик должен иметь хорошую репутацию перед банками и платежеспособность. При этом возраст заемщика не должен превышать 60 лет на момент окончания срока выплаты кредита.

Отметим также, что при оформлении ипотечного кредита банк обязательно проверяет документы на объект недвижимости – его правомерность владения, соответствие требованиям законодательства и технические характеристики.

Все эти условия и требования позволяют банкам убедиться в надежности заемщика и обеспечивают гарантии получения своевременных выплат по кредиту

В Узбекистане существует несколько банков, которые предлагают ипотечные кредиты на различных условиях. При выборе программы стоит обратить внимание на такие факторы, как процентная ставка, срок кредита, размер первоначального взноса и возможность досрочного погашения.

В ходе мониторинга современного ипотечного кредитования по итогам первого полугодия 2023 года, выяснилось, что ипотечный кредит на первичном рынке предоставляют 19 из 35 банков в Узбекистане¹²

Обсуждения

Анализ показал, что наиболее выгодные ипотечные кредиты на первичном рынке недвижимости в регионах можно будет получить в Асакабанке¹³, Халк банке (Аёлларга кумак)¹⁴, Узпромстройбанке¹⁵, "Ориент Финанс банке (Семейный)¹⁶ и Кишлок курилиш банке¹⁷, так как именно эти банки стали лидерами в своей группе

¹² <https://review.uz>

¹³ <https://asakabank.uz/ru/physical-persons/credits/list/9>

¹⁴ <https://xb.uz/uz/page/ayollarga-komak-ipoteka-kredit/>

¹⁵ <https://sqb.uz/uz/individuals/ipoteka/>

¹⁶ <https://ofb.uz/credits/family-mortgage-loan/>

¹⁷ <https://qishloqqurilishbank.uz/credits/show/10>

с самым низким первоначальным взносом в 15% и процентной ставкой в 17-18% годовых. При этом максимальная сумма кредита в этих банках не превышает 327,25 млн. сум, а срок погашения ипотеки составляет 20 лет.

Наиболее низкие результаты по первичной ипотеке в регионах в рейтинге заняли три банка: "Банк Ипак Йўли", "Садерат банк" и "Инвестфинансбанк". В частности, первоначальный взнос в этих банках составляет 25-30%, годовая ставка также около 24-26%, а максимальная сумма ипотеки составит 810 млн. сум. с периодом до 60-120 месяцев соответственно.

Выяснилось, что в регионах из 19 видов ипотечных кредитов - 12 выдаются сроком на 20 лет.

Наибольшую сумму на ипотечное кредитование на первичном рынке можно будет получить в АКБ "Капиталбанке", что составит порядка 2,0 млрд. сумов. Однако, ставка в этом банке будет существенно выше (25%).

Ипотечный кредит на вторичном рынке из 35 банков в Узбекистане предоставляют только 15 банков. В этой группе лидерами стали "Узпромстройбанк" и "Асакабанк" с первоначальным взносом в 25%, годовой ставкой 17,5% и с максимальной суммой до 400 млн. сумов со сроком 240 месяцев.

"Ориент Финанс банк", "Ипотека банк" и "Хамкор банк" заняли следующие строки в рейтинге наиболее выгодных ипотечных кредитов на вторичную недвижимость, с первоначальным взносом в 25%, годовой ставкой 18% и с максимальной суммой до 400 млн. сумов со сроком 240 месяцев.

Аннуитетная и дифференцированная (дифференциальная) формы оплаты являются двумя распространенными способами погашения ипотечного кредита. Вот их различия, а также плюсы и минусы каждого подхода:

1. Аннуитетная форма оплаты:

- В аннуитетной форме оплаты фиксированная сумма выплаты состоит из двух компонентов: погашения основной суммы кредита и уплаты процентов.
- Ежемесячные платежи остаются одинаковыми на протяжении всего срока кредита.
- В начале срока кредита большая часть платежа идет на погашение процентов, а по мере уменьшения задолженности основная сумма становится более значимой.

Плюсы аннуитетной формы:

- Предсказуемость ежемесячных платежей облегчает планирование бюджета.
- Стандартный формат платежей облегчает сравнение разных кредитных предложений.

Минусы аннуитетной формы:

- В начале срока кредита большая часть платежей идет на погашение процентов, поэтому основная сумма уменьшается медленно.
- Общая сумма выплаты по кредиту может быть выше, чем при использовании дифференцированной формы.

2. Дифференцированная (дифференциальная) форма оплаты:

- В дифференцированной форме оплаты фиксированная часть платежа идет на погашение основной суммы кредита, а проценты рассчитываются на оставшуюся задолженность.
- Ежемесячные платежи уменьшаются по мере уменьшения задолженности, так как погашается фиксированная часть основной суммы.
- В начале срока кредита платежи выше по сравнению с аннуитетной формой.

Плюсы дифференцированной формы:

- Основная сумма погашается быстрее, и общая сумма выплаты по кредиту может быть ниже.
- Позволяет сэкономить на процентных платежах в сравнении с аннуитетной формой.

Минусы дифференцированной формы:

- Ежемесячные платежи в начале срока кредита могут быть более высокими, что может создать временные трудности для планирования бюджета.
- Сложнее сравнить разные кредитные предложения из-за разных расчетов платежей.

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от вашей финансовой ситуации, предпочтений и возможностей планирования бюджета.

В целом ипотечный кредит представляет собой выгодную возможность для приобретения жилья в Узбекистане, но потенциальные заемщики должны тщательно оценивать свои финансовые возможности и риски перед оформлением данного вида кредита.

При получении ипотечного кредита в Узбекистане необходимо учитывать ряд факторов. В первую очередь, стоит обратить внимание на свой кредитный рейтинг и попытаться улучшить его до подачи заявки на кредит. Также важно выбрать надежного банковского партнера с хорошей репутацией.

Важно иметь четкий план выплаты кредита, не превышая свои финансовые возможности. И конечно же, нужно помнить о своевременной оплате ежемесячных платежей по кредиту, чтобы избежать проблем с кредитным рейтингом и штрафных санкций. Все эти меры помогут успешно получить ипотечный кредит в Узбекистане и стать обладателем жилья своей мечты.

Заключение

В заключении следует отметить, что при желании получить ипотечный кредит следует учитывать риски, связанные с этим видом займа. Несвоевременные выплаты могут привести к штрафным санкциям и обращению взыскания со стороны банка. Также клиент может столкнуться с риском потери имущества в случае неплатежеспособности или задолженности по ипотечному кредиту.

Для покупки квартиры на первичном рынке, рекомендуются вышеуказанные банки, но стоит отметить, что данные процентные ставки и первоначальные взносы являются актуальными на конец июня 2023 года, для более подробной информации об необходимых документах рекомендуется обратиться в ближайшие офисы банков или же перейти на официальные сайты банков.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “Об ипотеке”, от 04.10.2006 г. No ЗРУ-58
2. Kurpayanidi, K. I. (2023). Factors and vector of the development of institutions in the SME sector of the national economy. *Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi*, 1(1), 3–7. Doi: <https://doi.org/10.54613/ku.v6i6.235>
3. Muxibova G.Ya., Ziyayev M.K., Sharifkhodjaeva O.U., Yusupdjanova N.U., Priority directions of small business development in the construction complex of the Republic of Uzbekistan. 2023.
4. Абдуллаева, Г.М. (2021). Анализ и совершенствование ипотечных программ в банковском секторе Узбекистана. *Экономика и финансы*, (5), 82-88.
5. Бекмуродов, У.У., & Рахимова, Л.М. (2021). Развитие ипотечного кредитования в Узбекистане: проблемы и перспективы. *Экономика и предпринимательство*, (9), 59-64.
6. Исакова, З.Н., & Сайфуллаев, Ш.Ш. (2021). Анализ эффективности ипотечных программ банковского сектора Узбекистана. *Инновационная экономика и общество*, (3), 91-98.
7. Каримов, Д.К. (2021). Оценка эффективности ипотечных программ банков Республики Узбекистан. *Экономика и финансы*, (2), 73-80.
8. Курпаяниди, К. И. К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // *Бюллетень науки и практики*. – 2022. – Т. 8, № 9. – С. 442-460. – DOI 10.33619/2414-2948/82/50.
9. Курпаяниди, К. И. Логистика: учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана: ООО "Al-Ferganus", 2023. – 516 с. – ISBN 978-9943-8580-6-0. – DOI 10.5281/zenodo.8022038.
10. Курпаяниди, К. И. Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности / К. И. Курпаяниди // *Экономика Центральной Азии*. – 2023. – Т. 7, № 1. – С. 63-80. – DOI 10.18334/asia.7.1.117188.
11. Nishonov, F. M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. doi: 10.5281/zenodo.5731634
12. Рахимова, Ш.Р. (2021). Сравнительный анализ ипотечных программ в банковском секторе Узбекистана. *Инновационная экономика и общество*, (1), 105-112.
13. Саидов, Ш.Н. (2021). Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в Узбекистане. *Экономика и предпринимательство*, (6), 58-64.
14. Умарова, Г.М. (2021). Тенденции развития ипотечного кредитования в банковском секторе Узбекистана. *Инновационная экономика и общество*, (4), 86-92.
15. Урмонов А.А. (2022). Цифровизация банковского сектора в условиях институциональных реформ. *Мировая наука*, (3 (60)), 79–91.
16. Хасанов, Б.А., & Абдуллаева, Л.Г. (2021). Анализ ипотечных программ банковского сектора Узбекистана на основе показателей эффективности. *Экономика и финансы*, (3), 91-99.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus ltd](https://www.instagram.com/Alferganus ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

